

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

RESERVE FUNDS OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

КАРНАУХОВА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА,
Байкальский государственный университет.

KARNAUHOVA OLESYA VLADIMIROVNA,
Baikal State University.

В статье рассматриваются резервные фонды в бюджетной системе Российской Федерации. Оценивается их роль и значение в достижении национальных целей и решении стратегических задач, стоящих перед Россией. Установлено, что резервные фонды необходимы для обеспечения сбалансированности федерального бюджета и покрытия непредвиденных расходов, возникших в результате чрезвычайных ситуаций. Проанализирована история создания резервных фондов в России, их дальнейшей трансформации и описана современная система суверенных фондов РФ. Описана нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность резервных фондов, выявлены пробелы в отечественном законодательстве, снижающие эффективность формирования и расходования средств фондов. Обращено внимание на существующий перекос распределения средств ФНБ в пользу инфраструктурных проектов и покрытия дефицита федерального бюджета вместо поддержки пенсионной системы России, ради которой он изначально создавался. Предложены рекомендации по улучшению качества управления средствами ФНБ.

The article discusses reserve funds in the budget system of the Russian Federation. Their role and importance in achieving national goals and solving strategic tasks facing Russia are assessed. It has been established that reserve funds are necessary to ensure the balance of the federal budget and cover unforeseen expenses resulting from emergencies. The history of the creation of reserve funds in Russia, their further transformation is analyzed and the modern system of sovereign funds of the Russian Federation is described. The article describes the regulatory framework governing the activities of reserve funds, identifies gaps in domestic legislation that reduce the effectiveness of the formation and expenditure of funds. Attention is drawn to the existing bias in the allocation of NWF funds in favor of infrastructure projects and covering the federal budget deficit instead of supporting the Russian pension system, for which it was originally created. Recommendations for improving the quality of management of NWF funds are proposed.

Ключевые слова: резервные фонды, внебюджетные фонды, фонды в составе бюджета, бюджетные фонды, суверенные фонды.

Key words: reserve funds, off-budget funds, funds within the budget, budgetary funds.

Введение.
В связи с началом Специальной военной операции, Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны США и стран, входящих в ее сферу влияния. В результате этих действий, Россия поднялась на первое место по количеству введенных против государств санкций, на апрель 2023 года в отношении нашей страны введено 10 пакетов ограничительных мер.

Санкции затронули, в том числе и финансовую систему Российской Федерации. В частности, под санкции попали крупнейшие российские банки, среди которых есть и Центральный банк РФ. Более того, были заморожены активы российских физических и юридических лиц, в том числе и часть средств главного резервного фонда страны – Фонда национального благосостояния, который так же попал под санкции.

Безусловно, введенные ограничения не могли не сказаться на экономике России и привели к серьезным финансово-экономическим последствиям: ослабление курса национальной валюты, отключение отечественных банков от системы SWIFT, введение потолка цен на российскую нефть, уход иностранных компаний из страны, падение ВВП и т.д. [1, с. 32].

Поэтому перед Российской Федерацией сегодня стоит непростая миссия – преодолеть санкционное давление и изыскать финансовые ресурсы для достижения национальных целей и решения стратегических задач. В этих условиях актуальным становится изучение роли и значения резервных фондов и их разновидностей в отечественной бюджетной системе.

Понятие и сущность резервных фондов.

Рыночная экономика никогда не была идеальной, а одной из главных ее особенностей на протяжении всего времени развития является определенная степень нестабильности. Поэтому составной частью функционирования данного вида экономики выступают кризисы. В связи с этим, государства, вставшие на путь рыночной экономики, постоянно занимаются поиском путей и инструментов, способствующих предотвращению или ослаблению влияния кризисных явлений на экономику страны.

Одним из таких инструментов выступило создание специальных резервных фондов, направленных на обеспечение сбалансированности федерального бюджета. Иными словами, главный смысл существования резервных фондов заключается в покрытии дефицита бюджета государства.

Таким образом, резервные фонды представляют собой обособленную часть денежных средств в бюджетах всех уровней и играют роль «финансовой подушки» в период экономической неустойчивости и нестабильного поступления налоговых и неналоговых доходов в федеральный бюджет, тем самым обеспечивая стабильность исполнения расходных обязательств федерального бюджета [2, с. 62].

Стоит отметить, что средства резервных фондов так же используются для обеспечения непредвиденных расходов, возникших в результате чрезвычайных ситуаций [3, с. 591].

Резервные фонды в РФ.

В современной финансовой системе России резервные фонды являются ее неотъемлемой частью. Целесообразным представляется обратиться к ретроспективе и проследить историю возникновения резервных фондов в РФ.

В свое время мы занимались исследованием бюджетных фондов, где довольно подробно рассматривали предпосылки их возникновения в Советском Союзе и их дальнейшее появление в бюджетной системе России в 90-х годах прошлого века [4, с. 113]. Поэтому в рамках настоящей работы мы сосредоточим внимание на Резервном фонде Российской Федерации и других видах резервных фондов.

Резервный фонд РФ появился в 2008 г. в результате деления Стабилизационного фонда на два новых фонда: первый мы уже назвали, а вторым стал Фонд национального благосостояния. Стабилизационный фонд существовал в России с 2004 г., его появление было обусловлено благоприятной экономической ситуацией на мировом рынке энергоресурсов. Поэтому цель его создания заключалась в аккумуляции доходов от продажи нефти и их последующей реализации для погашения внешнего долга и осуществления расходных обязательств на надлежащем уровне [5, с. 94].

Однако еще в 2006 г. Президент Российской Федерации в Бюджетном послании Федеральному Собранию РФ поставил задачу разделить средства Стабилизационного фонда на

две части. Первая часть – резервная, призвана минимизировать отрицательные последствия падения цен на нефть, вторая часть формировалась сверх указанного резерва [6, с. 87].

Как было сказано выше, эта задача была решена в 2008 г., перестал существовать Стабилизационный фонд, а на его место пришли два новых – Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Основное отличие Резервного фонда от Стабилизационного заключалось в том, что теперь он получал доходы не только от добычи и экспорта нефти, но еще и от экспорта газа. Средства Резервного фонда должны были способствовать стабильному экономическому развитию страны, сокращению инфляционного давления и зависимости российской экономики от поступления экспортных доходов. На средства Резервного фонда предполагалось устранение последствий непредвиденных ситуаций – стихийных бедствий, аварий и т.д. В то же время главная цель управления Резервным фондом заключалась в сохранении его средств и их приумножении, а управлять средствами фонда доверили Министерству финансов РФ в порядке, установленном Правительством России. Однако отдельные полномочия по управлению средствами фонда мог осуществлять Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). В связи с этим, на средства фонда приобретали высоколиквидную иностранную валюту или активы, в ней номинированные [7, с. 33].

Благоприятный эффект от создания Резервного Фонда проявился практически сразу. В том же 2008 г. начался мировой экономический кризис, последствия которого в России преодолевались, в том числе за счет направления средств фонда на покрытие дефицита федерального бюджета, тем самым обеспечивая его сбалансированность. По факту, более чем 50 % дефицита бюджета в 2009-2010 гг. было профинансировано за счет средств Резервного фонда, а в 2010 г. на часть средств фонда профинансировали еще и дефицит Фонда социального страхования. В связи с воссоединением Крыма с Россией, в 2014 г. начался очередной кризис в российской экономике, поэтому в 2015-2017 гг. так же пришлось покрывать дефицит федерального бюджета за счет средств Резервного фонда РФ [2, с. 63].

В результате этих мер средства Резервного фонда были исчерпаны и в начале 2018 г. фонд был объединен с Фондом национального благосостояния (ФНБ). Это привело к тому, что финансовые резервы сконцентрировались в одном фонде, перед которым стоят следующие цели: сбалансировать существующую пенсионную систему и софинансировать пенсионные накопления, а также покрыть дефицит бюджета [8, с. 61].

ФНБ формируется за счет нефтегазовых сверхдоходов и за счет управления собственными средствами. На 2020 г. большая часть средств фонда была размещена на счетах ЦБ РФ в иностранной валюте, еще часть средств размещалась в российских банках в виде привилегированных акций этих банков, а также в форме депозитов в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Такой механизм размещения обеспечивал стабильность банковского сектора, позволял финансировать масштабные инфраструктурные проекты, кредитовать малый и средний бизнес [5, с. 96].

Стоит отметить, что первоначальная цель создания ФНБ заключалась в покрытии дефицита Пенсионного фонда РФ и софинансировании добровольных пенсионных накоплений граждан, однако на деле огромные средства тратятся, к примеру, на выкуп Сбербанка или масштабные инфраструктурные проекты РЖД. Поэтому некоторые авторы склонны считать, что пенсионная система России не приобрела никаких преимуществ с созданием ФНБ, более того, размер пенсий остается низким, а в 2019 г. был повышен пенсионный возраст [9, с. 147].

По сути, ФНБ сегодня в большей степени напоминает стабилизационный фонд, доходы от управления которым не остаются в нем, а идут на покрытие расходов федерального бюджета. Более того, если провести параллели с Резервным фондом, там была аналогичная ситуация, ставшая одной из причин исчерпания средств фонда, в совокупности с исключением нефтегазовых доходов из-за падения цен на нефть. В силу этих причин, ряд авторов акценти-

рует внимание на необходимости повышения качества управления ФНБ, отмечая среди минусов наличие консервативной инвестиционной стратегии, которая приводит к тому, что доходность от управления средствами остается ниже уровня инфляции. В большинстве случаев авторы обращаются к более успешному норвежскому опыту управления суверенным фондом, рекомендуя перенять структуру управления фондом и его инвестиционную стратегию [10, с. 227].

Помимо Фонда национального благосостояния, в системе резервных фондов РФ находятся: резервные фонды Президента и Правительства Российской Федерации, резервные фонды субъектов РФ и резервные фонды местных администраций. Основной нормативно-правовой документ, регулирующий их функционирование – Бюджетный кодекс РФ (БК РФ).

Резервные фонды Президента и Правительства РФ необходимы в силу особенностей статуса данных органов, являющихся субъектами финансового права, именно они обладают возможностью своевременного и наиболее эффективного принятия решений в случае возникновения непредвиденных обстоятельств [11, с. 312].

В соответствии с пунктом 3 статьи 82 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования резервного фонда Президента РФ можно использовать только на основании указов и распоряжений Президента Российской Федерации [12]. Несмотря на то, что в Бюджетном кодексе упоминаются указы, практика показывает, что средства фонда управляются в подавляющем большинстве случаев за счет распоряжений. С их помощью оформляются поручения Президента Российской Федерации Правительству РФ в период, когда составляется проект бюджета, и конкретизируются участники бюджетного процесса, а также устанавливаются направления расходования средств Резервного фонда и иных бюджетных ассигнований, связанных с финансовым обеспечением полномочий Президента РФ [13, с. 57].

Резервные фонды субъектов РФ появились в связи с наделением субъектов правом образования таких фондов с 1 января 2009 г. с целью обеспечить эффективное исполнение расходных обязательств. Деятельность резервных фондов субъектов Российской Федерации регламентируется не только Бюджетным кодексом РФ, но и законами самих субъектов [14, с. 120].

Основное назначение данных фондов сводится к тому, чтобы обеспечить стабильность доходов региональных бюджетов и не допустить неплатежеспособность субъектов РФ [15, с. 41].

В то же время Министерство финансов Российской Федерации опубликовало методические рекомендации от 27.08.2010 по формированию и использованию региональных фондов. В частности, в них перечислены источники формирования фондов: налоговые и неналоговые доходы субъекта РФ, безвозмездные поступления в бюджет субъекта РФ, не имеющие целевого назначения, остатки средств на счетах по учету средств бюджета на начало очередного финансового года, не имеющие целевого назначения, и другие источники покрытия дефицита бюджета субъекта РФ. Так же были выделены цели формирования резервных фондов субъекта РФ: осуществление финансирования расходов в период сезонных отклонений объема поступлений доходов от объема расходов; компенсация снижения доходов бюджета в связи с возможной рецессией; финансирование социально-экономически значимых расходов субъекта РФ в течение определенного периода времени [16, с. 204].

Необходимо отметить, что у субъектов РФ могут быть еще и резервные фонды высших исполнительных органов. Данные фонды направлены на финансирование непредвиденных случайных расходов, которые не описываются законодателем в статье 81 Бюджетного кодекса РФ, а также на преодоление последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций [14, с. 120].

Бюджетный кодекс РФ предполагает возможность создания резервных фондов местных администраций. Стоит сказать, что БК РФ установил лишь универсальные требования для резервных фондов органов власти. Это проявляется, в том числе в одинаковой предельной величине, не превышающей 3 % общего объема расходов, и невозможности создания резервных фондов законодательных органов власти.

Необходимо акцентировать внимание на том, что местные администрации не обязаны создавать резервные фонды, но в то же время имеют на это право. В случае создания таких фондов, они регулируются уставом муниципального образования и решениями представительных органов местного самоуправления. В соответствии с такими нормативными документами, могут быть выработаны направления расходования средств резервных фондов, не предусмотренные БК РФ, что может способствовать нерациональному расходованию этих средств. Ключевым аспектом расходования средств из фонда выступает непредвиденность расходов, а не их чрезвычайный характер. Более того, Бюджетный кодекс Российской Федерации так же не регламентирует порядок формирования резервных фондов местных администраций. Из каких источников доходов образуется фонд – решают представительные органы местного самоуправления [17, с. 25].

Выводы.

Таким образом, существование и роль резервных фондов в экономике Российской Федерации трудно переоценить. Они выступают гарантом финансово-экономической стабильности и сбалансированности федерального бюджета, выступая своего рода буфером в период кризисных явлений, связанных с пандемией коронавируса, санкционным давлением со стороны враждебных государств или имеющих иную природу происхождения. С 2008 г. и до наших дней российская экономика практически постоянно сталкивается с кризисами, пережить которые удалось, благодаря финансовым резервам сначала Стабилизационного фонда РФ, затем Резервного фонда, а сейчас Фонда национального благосостояния.

Однако стоит обратить внимание на тот факт, что сегодня остался только один ключевой резервный фонд в России – ФНБ, и существует вероятность исчерпания его средств, особенно на фоне того, что наши враги в лице США и их союзников ввели против него санкции и ограничили доступ нашей стране к нашим же ресурсам. В связи с этим, необходимо принять меры по улучшению качества управления средствами фонда, диверсифицировать риски и разработать новую инвестиционную политику, используя опыт других стран. Помимо этого, стоит обратить внимание на существующий перекос распределения средств фонда в пользу инфраструктурных проектов и покрытия дефицита федерального бюджета вместо поддержки пенсионной системы России, ради которой он изначально создавался. Либо же создать новый резервный фонд, отвечающий этим целям. Данные меры позволят снизить социальное напряжение в стране.

Что касается резервных фондов субъектов РФ, то стоит обратить внимание на тот факт, что в последнее время наметилась тенденция на увеличение числа регионов с дефицитом бюджета, поэтому им просто негде брать средства для создания резервов. В связи с этим, целесообразно внести поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации, определяющие конкретные источники формирования резервных фондов субъектов.

Остановившись на резервных фондах местных администраций, можно сказать, что сегодня в законодательстве существует очень много пробелов, таких как отсутствие четкого порядка использования средств фондов, на что траты в приоритете: на «непредвиденность» или на «чрезвычайность»? Помимо этого, стоит унифицировать нормативные акты органов местного самоуправления в части формирования и использования средств резервных фондов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Перцева С.Ю. Оценка влияния санкций запада на формирование бюджета России в условиях глобализационных процессов / С.Ю. Перцева, Ф.А. Аминджонова, С.С. Бакиева // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2023. № 1. С. 27-55.
2. Олейникова И.Н. Ключевые аспекты использования суверенных фондов в решении структурных проблем национальной экономики // Вестник АГТУ. Сер.: Экономика. 2018. № 2. С. 61-72.
3. Изотова А.Ю. Резервные фонды субъектов федерации: сопоставление сущности и практики Российской Федерации и США // Финансы и кредит. 2020. Т. 26. № 3. С. 590-599.
4. Карнаухова О.В. Об отдельных вопросах правового регулирования фондов в составе бюджета // Личность, общество и государство в правовом измерении: Материалы национальной научно-практической конференции, Иркутск, 22 марта 2021 года. Иркутск: Байкальский государственный университет, 2021. С. 112-116.
5. Саидова Д.Х. Суверенные фонды, особенности их формирования и использования // Образование и право. 2020. № 5. С. 93-98.
6. Харитоненко Л.Б. Опыт управления Резервным фондом и необходимость его учета в функционировании Фонда национального благосостояния // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2020. № 3 (45). С. 86-95.
7. Щеглов В.Ю. Резервный фонд и его состояние в современной России / В.Ю. Щеглов, Д.С. Елышева // Вестник Пензенского государственного университета. 2019. № 4 (28). С. 33-35.
8. Дрегнин О.Е. Значение бюджетно-финансовых фондов в обеспечении экономической безопасности / О.Е. Дрегнин, И.М. Подколзина // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 3. С. 60-65.
9. Дуплинская Е.Б. Роль суверенных фондов в финансировании системы пенсионного обеспечения / Е.Б. Дуплинская, Ю.В. Чепига // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 4-1 (74). С. 145-147.
10. Кушнир Д.А. Проблемы управления Резервным фондом РФ / Д.А. Кушнир, И.В. Гагай // Научное сообщество студентов: Сборник материалов XVII Международной студенческой научно-практической конференции, Чебоксары, 05 апреля 2018 года. Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2018. С. 226-228.
11. Ярахмедова Р.Н. Резервные фонды в структуре финансовой системы РФ: финансово-правовое регулирование и реформирование на современном этапе // Право и общество в условиях глобализации: перспективы развития: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Значение российского и международного права в процессе повышения гражданской активности в Российской Федерации: вопросы теории и практики», Саратов, 12 декабря 2017 года. Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», 2017. С. 312-314.
12. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 14.04.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702.
13. Бочкарева Е.А. Акты Президента Российской Федерации в бюджетной сфере // Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 2 (147). С. 50-60.
14. Ломакина Т.П. Проблемы создания бюджетных резервных фондов в субъектах Российской Федерации / Т.П. Ломакина, М.Ш. Иризепова // Региональная экономика. Юг России. 2018. № 2 (20). С. 119-128.
15. Ярахмедова Р.Н. К вопросу о финансово-правовом управлении резервным фондом субъекта РФ // Сборник материалов международной научно-практической конференции, Москва, 29 декабря 2018 года. М.: ИП Коротких Алиса Анатольевна. 2018. С. 41-45.
16. Ярахмедова Р.Н. Исполнение расходных обязательств субъекта как главный принцип функционирования резервных фондов субъектов РФ // Доступность банковских и иных финансовых услуг как правовой принцип эффективного функционирования публичных и частных финансов: Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции, Саратов, 01 июня 2017 года. Саратов: Саратовская государственная юридическая академия. 2019. С. 202-204.

17. Колосов Н.В. Резервные фонды местных администраций: особенности правового регулирования // Сибирский юридический вестник. 2019. № 2 (85). С. 22-26.

© Карнаухова О.В., 2024.